

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Марупов Шухрат Насимович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL